

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES DE LEVANTAMENTOS POR IMPRESSÃO 3D UTILIZANDO A TÉCNICA FDM

ALAN JOSÉ SALOMÃO GRAÇA^{1,2}
VINICIUS ANDRÉ BOESE^{2,3}
NICOLAS HAROLDO GOMES LIBERAL PEREIRA⁴
BIANCA CAROLINE DE MORAIS SILVA⁴
LUIS AUGUSTO KOENIG VEIGA^{2,4}
ALEX SORIA MEDINA⁴

¹Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ
Centro de Tecnologias e Ciências - CTC
Departamento de Engenharia Cartográfica, Rio de Janeiro, RJ
alan.salomao@eng.uerj.br

²Universidade Federal do Paraná - UFPR
Setor de Ciências da Terra - SCT
Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas - PPGCG, Curitiba, PR
kngveiga@ufpr.br

⁴Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG
Departamento de Geociências, Ponta Grossa, PR
vinicius.boese@gmail.com

⁴Universidade Federal do Paraná - UFPR
Setor de Ciências da Terra - SCT
Departamento de Geomática, Curitiba, PR
nicolasharoldo@ufpr.br; bianca.carolinems@gmail.com; asmedina@ufpr.br

RESUMO – A técnica de impressão 3D por prototipagem rápida, também denominada Manufatura Aditiva (*Additive Manufacturing* – AM), permite a produção de objetos com geometrias complexas e variadas, viabilizando soluções de baixo custo e alta personalização. Essa tecnologia, considerada uma das habilitadoras da Indústria 4.0, tem se mostrado eficaz na reposição ágil e econômica de componentes danificados, bem como na prototipagem funcional em diferentes setores. No contexto das Ciências Geodésicas, esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de modelos tridimensionais voltados à fabricação de Equipamentos Auxiliares de Levantamentos (EAL), por meio da técnica de AM, com ênfase na redução de custos e na proposição de designs inovadores aplicáveis a distintas finalidades de posicionamento. A metodologia empregada baseou-se no projeto e escalonamento de modelos digitais em ambiente de Desenho Auxiliado por Computador (CAD), seguidos por etapas de modelagem, conversão e envio dos arquivos para um sistema de Manufatura Auxiliada por Computador (CAM). O estudo explora a utilização da técnica *Fused Deposition Modeling* (FDM) na fabricação de EAL, buscando atender a diferentes demandas de campo em operações de levantamento fotogramétrico, topográfico e geodésico. Os resultados obtidos incluem a produção de alvos fotogramétricos codificados, alvos esféricos e alvos poliédricos refletivos, todos destinados à aquisição de observações posicionais, oferecendo soluções customizadas e compatíveis com práticas contemporâneas de levantamento.

ABSTRACT – The 3D printing technique based on rapid prototyping, also known as Additive Manufacturing (AM), enables the fabrication of geometrically complex and customized objects with high efficiency and reduced costs. As a key enabler of Industry 4.0, this technology offers effective solutions for the fast and economical replacement of damaged components, as well as for the development of functional prototypes across various engineering domains. In the context of Geodetic Sciences, this study aims to develop three-dimensional models for the fabrication of Surveying Auxiliary Equipment (SAE) through AM, focusing on cost reduction and the introduction of innovative designs for diverse positioning applications. The proposed methodology involved designing and scaling digital models within a Computer-

Aided Design (CAD) environment, followed by modeling, file conversion, and production via a Computer-Aided Manufacturing (CAM) system. The research explores the application of the Fused Deposition Modeling (FDM) technique in the additive manufacturing of SAE to meet the demands of different surveying scenarios. The results include the production of coded photogrammetric targets, spherical targets, and reflective polyhedral targets intended for precision surveying, photogrammetric and geodetic observation tasks. The proposed workflow highlights the potential of AM for delivering customizable and field-adapted solutions aligned with modern surveying practices.

1 INTRODUÇÃO

No campo das Geociências e Engenharias, os serviços de mensuração realizados em glebas rurais, áreas urbanas e instalações industriais, bem como nas atividades de locação e monitoramento de obras civis, caracterizam-se pelo uso de métodos e instrumentos voltados à aquisição de dados geoespaciais, seguidos do tratamento acurado dessas observações para sua posterior representação (BARBALHO et al., 2023; LACHAT; LANDES; GRUSSENMEYER, 2017).

Os Equipamentos Auxiliares de Levantamentos (EAL) compreendem uma ampla gama de instrumentos que, embora não sejam os responsáveis diretos pela coleta das observações, desempenham papel fundamental para garantir produtividade, segurança e precisão nos trabalhos de campo e nos ensaios laboratoriais. A NBR 13.133/2021 (ABNT, 2021) classifica os EAL como instrumentos auxiliares - como refletores, prismas, balizas, miras e tripés - empregados em conjunto com instrumentos principais de medição, como teodolitos, estações totais e escâneres a laser, os quais apresentam diferentes níveis de automação, conforme ilustrado na Figura 1 (BARBALHO et al., 2023).

Figura 1 – Exemplos da instrumentação básica e instrumentação auxiliar (no centro) empregados em práticas de levantamentos.

Fonte: Barbalho et al. (2023).

No contexto das Ciências Geodésicas, o desenvolvimento de novos modelos tridimensionais por meio da impressão 3D representa não apenas uma alternativa rápida e econômica para a reposição de peças e componentes danificados, mas também uma oportunidade para o aprimoramento funcional e estético dos EAL. A impressão 3D, também denominada prototipagem rápida ou Manufatura Aditiva (*Additive Manufacturing* – AM), abrange um conjunto de processos de fabricação avançada que permitem a produção de geometrias complexas por meio da deposição sucessiva de material camada por camada, a partir de um modelo tridimensional digital (TAMIR et al., 2023; GRAÇA et al., 2021; SIDDIQUE et al., 2019). Considerada uma das tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0, a AM foi inicialmente concebida para a criação de modelos conceituais, protótipos funcionais e peças de reposição com elevada agilidade e eficiência (GRAÇA; FRANÇA; VEIGA, 2024; GRAÇA et al., 2021).

Apesar dos avanços na aplicação da Manufatura Aditiva em setores como a engenharia mecânica e biomédica, observa-se uma escassez de estudos voltados à aplicação desta tecnologia no desenvolvimento de instrumentos auxiliares

para práticas geodésicas e topográficas, sobretudo com o uso de soluções livres e de código aberto (*Free and Open Source Software* - FOSS). Em meio a esse cenário, o presente trabalho foi redigido como uma comunicação científica, cujo objetivo é apresentar o desenvolvimento de EAL fabricados pelo processo de impressão 3D por FDM. Esses equipamentos foram projetados com o intuito de reduzir custos operacionais em atividades de monitoramento e posicionamento, ao mesmo tempo em que oferecem novos *designs* aplicáveis às práticas de Fotogrametria, Geodésia e Topografia.

Os materiais utilizados, os métodos de modelagem tridimensional e os procedimentos de impressão baseados na técnica *Fused Deposition Modeling* (FDM) (MAURYA et al., 2022; GRAÇA et al., 2021) seguiram o fluxo de trabalho padrão adotado nas pesquisas do Laboratório de Geodésia Aplicada à Engenharia (GEENG) da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os resultados obtidos incluem alvos fotogramétricos circulares codificados, alvos refletores poliédricos para topografia, hastes de medição para a coleta de observações tanto por fotogrametria quanto por escaneamento a laser, em ensaios balísticos. Dispositivos de encaixe e sustentação, como pinos de transição e suportes articulados para tripés, correspondem a novas perspectivas que estão em fase de elaboração.

As soluções apresentadas nesse trabalho têm como foco a flexibilidade de uso em campo, possibilitando adaptações específicas que asseguram a precisão das observações com custo reduzido, a exemplo das pesquisas de França, Klein e Veiga (2024) e Graça, França e Veiga (2024). Além disso, os dispositivos desenvolvidos demonstram potencial para inovação tecnológica e para a geração de ativos de propriedade intelectual.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais utilizados

A seguir, são listados os principais materiais empregados no GEENG, para o desenvolvimento de Equipamentos Auxiliares de Levantamentos por meio da técnica de impressão 3D por FDM. Esse ferramental é composto por:

- *Autodesk Tinkercad* (software livre): solução empregada para o desenvolvimento dos EAL em escala, bem como aplicada na geração dos modelos sólidos (*mesh*), definindo geometrias, medidas, escala, e a geração do modelo no formato de arquivo .STL.
- *Ultimaker Cura* (software livre): empregado na etapa de fatiamento (*slicing*) dos arquivos .STL, possibilitando o redimensionamento conforme os limites da área útil de impressão e a conversão para linguagem de máquina (*G-code*).
- Desumificador de filamentos *Creality Space Pi Filament Dryer Plus*: Equipamento que controla em tempo real temperatura e umidade de filamentos termoplásticos utilizados no processo de impressão, ajustável potências de 110 W a 260 W, e temperaturas entre 45 °C e 70 °C, proporcionando a redução progressiva de umidade em intervalos de tempo de uma a 48 horas.
- Incubadora *Creality 3D Printer Enclosure Plus*: que mantém temperatura mais estável (vários graus acima da temperatura ambiente) para filamentos com maior resistência térmica, reduzindo o risco de encurvamento (*warping*) e delaminação.
- Impressora 3D *Creality*, série CR-10: composta por uma mesa aquecida que pode chegar até 100°C, bocal extrusor que pode atingir os 250°C e braço de tração que garante a estabilidade do eixo Z, esse equipamento apresenta um volume máximo de impressão é de 300 x 300 x 400 mm, e precisão em torno de 0,4 a 0,1 mm (CREALITY, 2020).
- Faixa refletiva *3M Grau Diamante™ Conspicuity 983-326*: película microprismática de alta visibilidade aplicada na superfície dos EAL para otimizar a detecção pelos medidores eletrônicos de distância (MED).
- Filamentos termoplásticos ABS, PETG e PLA: cujas propriedades mecânicas e térmicas são sintetizadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Características gerais dos filamentos para impressão por FDM.

Propriedades	ABS	PETG	PLA
Composto Ecológico	baixo	alto	alto
Brilho	baixo	alto	médio
Transparência	baixo	alto	médio
Rigidez/Dureza	alto	alto	médio
Resistência/Impacto	médio	alto	baixo
Flexibilidade	médio	médio	baixo
Contração	alto	médio	baixo
Precisão/Detalhes	baixo	médio	alto
Resistência/Atritos	alto	alto	baixo
Resistência Química	baixo	alto	médio
Resistência Térmica	alto	médio	baixo
Densidade	médio	baixo	baixo
Tempo de Impressão	alto	alto	médio

Delaminação	alto	médio	baixo
Encurvamento	alto	médio	baixo
Preço por m3/grama	baixo	médio	médio

Fonte: Graça et al. (2021).

Os protótipos iniciais foram produzidos com filamento PLA devido ao seu menor tempo de impressão, demanda baixa resistividade térmica para o aquecimento da base de impressão ($< 55^{\circ} \text{C}$), é um composto biodegradável, boa definição de detalhes (0,1 a 0,4 mm), menor tendência a empenamentos e baixa refletância especular (MAURYA et al., 2022; CANO-VICENT et al., 2021). Nos primeiros testes, realiza-se a verificação da funcionalidade dos protótipos em campo. Posteriormente ou o projeto é rejeitado e remodelado, ou aceito e novas versões são geradas com ABS e PETG, visando maior resistência à abrasão e às intempéries climáticas (FERRO et al., 2016).

2.2 Metodologia

O fluxo metodológico adotado para o desenvolvimento dos EAL encontra-se ilustrado na Figura 2. O processo inicia-se com o projeto geométrico dos dispositivos em ambiente de Desenho Auxiliado por Computador (CAD), utilizando o *software Tinkercad*. As geometrias modeladas são exportadas no formato .STL, por meio da malha tridimensional (*mesh*), garantindo compatibilidade com os sistemas de fatiamento (SONG et al., 2018).

Figura 2 – Fluxograma metodológico do processo de impressão 3D por FDM.

Fonte: Os autores (2025).

O arquivo .STL é importado no *software Ultimaker Cura*, onde ocorre o processo de fatiamento em camadas horizontais, permitindo a geração do modelo para manufatura aditiva. A etapa subsequente corresponde à conversão do modelo tridimensional para código G (*G-code*), linguagem baseada em Controle Numérico Computadorizado (CNC), compatível com impressoras FDM (MAURYA et al., 2022; FERRO et al., 2016).

O G-code é lido e executado por uma interface de controle da impressora 3D, que regula automaticamente os parâmetros operacionais, como temperatura, velocidade de extrusão, trajetórias de deposição e velocidade dos eixos X, Y e Z (SIDDIQUE et al., 2019). O processo de impressão FDM consiste na extrusão de material termoplástico aquecido por um bico extrusor, depositado camada a camada sobre uma plataforma móvel, até a completa formação do objeto tridimensional (TAMIR et al., 2023; CANO-VICENT et al., 2021).

Devido à ausência de encapsulamento térmico na impressora utilizada, o processo ocorre em ambiente sem controle de temperatura e umidade. Para mitigar problemas de fraturamento, delaminação ou absorção de umidade pelos filamentos, são utilizados o desumidificador e a incubadora descritos anteriormente. Finalizada a impressão, os EAL passam por etapas de pós-processamento, incluindo:

- Remoção de suportes de filamento utilizados para sustentação durante a impressão;
- Aplicação de verniz fosco (especialmente para peças em PETG);
- Acabamento manual com lixas finas para eliminação de rebarbas ou falhas de extrusão;
- Tratamento térmico (opcional) para reforço de peças em PLA.

Por fim, são fixadas faixas refletivas microprismáticas sobre os objetos impressos. Esse procedimento envolve corte e colagem de fitas em padrões intercalados para maximizar a visibilidade e reduzir a dispersão da radiação incidente nos alvos, otimizando a resposta nos sensores ópticos dos MED e o rastreamento dos alvos por rotinas de *Automatic Target Recognition (ATR)* (FRANÇA; KLEIN; VEIGA, 2024; LACHAT; LANDES; GRUSSENMEYER, 2017).

Os protótipos gerados visam ser resistentes, visíveis e funcionalmente compatíveis com as rotinas operacionais de levantamentos geodésicos, fotogramétricos e topográficos, podendo ser utilizados tanto em contextos acadêmicos quanto profissionais. Para tanto, pensando nas condições adversas impostas aos levantamentos de campo, aplicou-se nos projetos filamentos ABS e PETG com maior resistência mecânica a impactos, e resistência térmica até $\sim 100^{\circ} \text{C}$ e $\sim 80^{\circ} \text{C}$, respectivamente (FRANÇA; KLEIN; VEIGA, 2024).

3 RESULTADOS OBTIDOS

Os modelos desenvolvidos a partir da metodologia proposta foram concebidos para viabilizar a aquisição de dados geoespaciais com alto grau de acurácia, representando fielmente os atributos físicos dos objetos mensurados. Cada Equipamento Auxiliar de Levantamento (EAL) foi projetado com o propósito de ampliar a flexibilidade nos procedimentos de campo, por meio de soluções que viabilizam: a criação de periféricos auxiliares voltados à calibração de sensores e instrumentos; a integração de múltiplos dispositivos a um único sistema de mensuração; a redução de custos operacionais associados à aquisição de dados espaciais. Dado o teor dessa comunicação científica, os resultados apresentados são equipamentos auxiliares propriamente ditos, e possíveis empregos nos levantamentos.

3.1 Dispositivo para determinação de trajetória de projéteis balísticos

Neste dispositivo foram colocadas três peças com alvos circulares codificado e dois alvos esféricos, onde o objetivo é realizar as leituras dos centros de alvos com Estação Total e o escaneamento das esferas com laser scanner terrestre. Essa peça foi confeccionada em uma barra metálica com rosca de 1 metro de comprimento e 8 milímetros de diâmetro, como mostra a Figura 3. As dimensões dos alvos fotogramétricos estão apresentadas na Figura 3b, com as vistas modeladas no *Tinkercad*. Cada alvo impresso por FDM carece de travas de fixação em ambos os lados (figuras 3c e 3d), com o mesmo diâmetro da rosca metálica e respectivos 5 mm de largura. Cada alvo esférico foi modelado para ter 7 cm de diâmetro (Figura 3d), tamanho ideal para *laser scanners terrestres* (LST) de médio e curto alcance. As distâncias entre as esferas e os centros dos alvos circulares codificados, devem ser tomadas com a estação total antes de iniciar os levantamentos, assim que o dispositivo for inserido no orifício gerado pelo projétil, como apresentado na Figura 3e.

Figura 3 – Vistas do dispositivo para determinação de trajetória de projéteis balísticos e sua aplicação.

Fonte: Os autores (2025).

A obtenção das coordenadas tridimensionais dos centros permite a reconstrução matemática da trajetória balística. A equação da reta que define essa trajetória é determinada a partir de três pontos no espaço, conforme o sistema descrito na Equação 1.

$$r: \begin{cases} X = X_0 + A_t \\ Y = Y_0 + B_t \\ Z = Z_0 + C_t \end{cases} \quad (1)$$

Onde X_0 , Y_0 e Z_0 representam as coordenadas de um ponto pertencente à reta, enquanto A , B e C são os componentes do vetor diretor, que determina a direção da reta. O parâmetro t varia ao longo da reta, e para cada valor diferente é obtido um conjunto diferente de coordenadas X , Y , Z que pertencem à reta.

Complementando a solução, as esferas instaladas na haste também são utilizadas como referência geométrica. A partir da nuvem de pontos gerada pela digitalização a laser, é possível determinar os centros das esferas e, com isso, estabelecer uma reta no espaço tridimensional que complementa a análise da trajetória do projétil.

3.2 Alvos fotogramétricos circulares codificados

Marcas gráficas codificadas podem ser produzidas a partir de distintos padrões geométricos, sendo os mais comuns compostos por formas circulares ou estruturas em grade. Esses alvos desempenham papel fundamental em processos de calibração de câmeras e na aquisição de dados geoespaciais para apoio e verificação em levantamentos fotogramétricos (TOTH; KOPPANYI, 2021).

Nos experimentos conduzidos no GEENG, foram desenvolvidos alvos a partir de arquivos vetoriais no formato .SVG, correspondentes ao padrão internacional TRITOP, amplamente reconhecido em aplicações industriais e de engenharia reversa (HURNÍK; ZATOČILOVÁ; PALOUŠEK, 2021). Os alvos possuem centro geométrico vazado, codificação em preto sobre fundo branco (e sua versão invertida), e foram gerados na solução *Agisoft Metashape*, com resolução radiométrica de 12 bits, sendo posteriormente exportados para o *software Autodesk Tinkercad* para modelagem 3D (Figura 4a). Seguindo o fluxo de trabalho metodológico apresentado anteriormente, o diferencial desses alvos está no pré-processamento com o devido cuidado com as condições de luminosidade ambiente, o que definirá se a impressão será marca preta sobre fundo branco ou o seu inverso (figuras 4b e 4c).

Além disso, as marcas gráficas devem ser impressas com mínimo de camadas de filamentos para definir sua geometria, sem que isso ocasione sombras no fundo dos alvos, o que prejudicaria sua leitura correta nos testes em campo, como mostra a Figura 4d (GRAÇA; FRANÇA; VEIGA, 2024). Assim, juntamente com dimensões desses alvos apresentadas nas figuras 4b e 4c, cabe ressaltar que dos 7 mm de espessura, apenas 1 mm foi usado para gerar a geometria da marca codificada número 28.

Figura 4 – Produção dos alvos circulares codificados e seu posicionamento em campo.

Fonte: Graça, França e Veiga (2024).

A utilização de rotinas de visão computacional combinadas com algoritmos de aprendizado de máquina permite a detecção automática e o reconhecimento robusto dessas marcas (HURNÍK; ZATOČILOVÁ; PALOUŠEK, 2021). Softwares fotogramétricos comerciais, como o próprio *Agisoft Metashape*, conseguem identificar a posição dos alvos nas imagens, desde que o GSD (Ground Sampling Distance) obtido na aquisição permita distinguir a codificação no nível de resolução da malha de pixels. O valor do GSD, que representa o tamanho médio do pixel no espaço objeto, é calculado por meio da Equação 2:

$$GSD = \frac{H_v * d}{f} \quad (2)$$

onde H_v é a altura de voo ou distância entre o sensor e o objeto, d é o tamanho do pixel no sensor (em mm), e f é a distância focal da câmera. Esse parâmetro determina a menor separação física entre dois pontos do objeto que podem ser distinguidos na imagem (TOTH; KOPPANYI, 2021). Alvos fotogramétricos precisam ser inequívocos em sua identificação, a fim posicionar corretamente foto-coordenadas sobre as feições no espaço objeto, assim a alta refletividade de materiais como PETG, dificulta essa identificação das marcas gráficas em ambientes com grande luminosidade. Este foi o único tipo de material que apresentou falhas no processo de detecção de marcas, executado no *software* fotogramétrico.

3.3 Alvos refletivos poliédricos

Em levantamentos geodésicos e topográficos, a utilização de alvos refletivos possibilita a medição precisa de distâncias e ângulos, sendo componentes fundamentais em sistemas de medição eletrônica de distâncias (MED) acoplados a estações totais (EHRHART; LIENHART, 2015). Esses alvos, geralmente prismas ópticos ou superfícies refletivas, funcionam como pontos de retorno para o feixe emitido pelo equipamento, viabilizando a determinação das coordenadas

espaciais de pontos de interesse (LACHAT; LANDES; GRUSSENMEYER, 2017). A forma geométrica, o material de fabricação e a constante associada ao prisma afetam diretamente a exatidão das observações.

Com o objetivo de avaliar o desempenho de diferentes geometrias na precisão das medições, foram desenvolvidos alvos poliédricos fabricados com impressão FDM e revestidos com material refletivo de alto desempenho. Como alternativa de baixo custo aos prismas tradicionais de vidro ou acrílico, adotaram-se fitas refletivas microprismáticas compostas por microesferas de vidro embutidas em resina sintética, sobrepostas por filme plástico e fixadas por adesivo sensível à pressão (GRAÇA; FRANÇA; VEIGA, 2024). Em particular, foi utilizada a fita *3M Grau Diamante™ Conspicuity 983-326*, amplamente empregada em sinalização veicular, reconhecida por sua elevada refletividade, resistência a intempéries e visibilidade em ângulos próximos de 90° (FRANÇA; KLEIN; VEIGA, 2024).

O modelo poliédrico construído apresenta 24 faces trapezoidais e 8 triangulares, distribuídas de modo que ao menos quatro superfícies reflitam diretamente para o equipamento em qualquer orientação de visada. As dimensões totais do alvo são de 6 cm em cada eixo (largura, comprimento e altura), com um furo axial de 5,1 mm de raio, compatível com o pino baioneta utilizado em suportes de estação total. As características geométricas das faces estão ilustradas nas vistas ortogonais da Figura 5a. Toda a superfície foi recoberta com a fita microprismática, intercalando cores para facilitar a detecção visual no campo.

Figura 5 – Vistas e dimensões do alvo refletivo poliédrico e seu processo de determinação da constante.

Fonte: Os autores (2025).

As medições realizadas com combinações específicas de MED e refletor estão sujeitas a um erro sistemático constante, originado por fatores como atrasos eletrônicos, desalinhamentos geométricos, discrepâncias entre centros ópticos e mecânicos, tanto do refletor quanto do equipamento emissor (LACHAT; LANDES; GRUSSENMEYER, 2017; EHRHART; LIENHART, 2015). As estações totais modernas permitem a inserção direta da constante do refletor, aplicando a correção automaticamente a cada leitura (LACHAT; LANDES; GRUSSENMEYER, 2017). Tal funcionalidade é essencial em medições de alta precisão, uma vez que erros ou omissões na definição dessa constante podem comprometer os resultados.

Para corrigir essas discrepâncias, aplica-se a constante aditiva K_A , também conhecida como correção de zero ou índice, às distâncias medidas. A constante associada ao alvo refletivo pode ser determinada empiricamente por meio de um arranjo composto por três pontos fixos, devidamente alinhados e nivelados. Esse sistema de medida pode ser definido empregando três pilares ou tripés estáveis junto ao solo, cada um com uma base nivelante encaixada. Alternando-se a cada duas posições emprega-se uma estação total (Figura 5b) e o alvo refletivo encaixado em um extensor (Figura 5c).

As distâncias inicialmente medidas, correspondem aos segmentos AB, AC e BC, utilizadas para calcular a constante do sistema de medição K , como mostra a Equação 3. Obtendo-se os valores para a constante aditiva mencionada anteriormente, bem como a contante do sistema de medição, torna-se possível calcular o valor da constante de prisma K_p (Equação 4).

$$K = AC - (AB + BC) \quad (3)$$

$$K_p = K - K_A \quad (4)$$

No processo de obtenção dessas constantes, os valores das constantes de prisma podem ser: positiva ($K_p > 0$); negativa ($K_p < 0$); ou nula ($K_p = 0$).

4 TENDÊNCIAS PARA A PRODUÇÃO DE NOVOS EAL

A concepção de EALs compatíveis com ambientes tridimensionais digitais, como Modelagem da Informação da Construção (BIM) e Gêmeos Digitais (*Digital Twins*), estabelece um fluxo contínuo e integrado entre os processos de aquisição de dados, modelagem 3D e gerenciamento de ativos. Parte-se do princípio de reusabilidade das soluções desenvolvidas, permitindo sua replicação em diferentes levantamentos ou estudos de caso, ampliando a sustentabilidade técnica e econômica das aplicações.

Nesse contexto, novos EALs estão sendo prototipados e testados com o objetivo de validar sua funcionalidade e eficácia em campo. Um dos dispositivos em desenvolvimento é um suporte articulado para estabilização de tripés sobre superfícies internas planas, comumente encontradas em ambientes construídos. Tradicionalmente, a estabilização desses tripés é feita com o uso de calços de madeira ou suportes improvisados, limitando a confiabilidade das medições. O novo suporte proposto possui uma base de estabilização com travamento automático na extensão máxima das hastes articuladas, proporcionando rigidez estrutural. Essas hastes são fixadas aos tripés por meio de abraçadeiras reguláveis, conforme ilustrado nas Figuras 6a e 6b. O sistema foi impresso em PLA utilizando técnica FDM, com reforços estruturais nos pontos de contato com o piso.

Figura 6 – Novos EAL em processo de desenvolvimento pelo GEENG.

Fonte: Os autores (2025).

Outra solução prototipada visa a adaptação de dispositivos inerciais de baixo custo — como estabilizadores Gimbal — para aplicação em equipamentos topográficos. Para isso, foi projetado e fabricado um adaptador compatível com o pino baioneta padrão, contendo um orifício central que permite o encaixe de parafuso sextavado de 6 mm de diâmetro por 15 mm de comprimento (Figura 6c).

O sistema de estabilização incorpora bolhas de nível cilíndricas e contrapesos ajustáveis, capazes de corrigir pequenas variações de posicionamento do equipamento (Figura 6d). Esse tipo de solução apresenta potencial aplicação em levantamentos em ambientes confinados ou com interferência eletromagnética, nos quais sensores inerciais podem complementar as observações levantadas. Os testes que vem sendo aplicados envolvem mínimas variações de peso, como o experimento da Figura 6d, tendo as posições mensuradas por equipamentos do tipo classe 1 segundo a NBR 13.133 (ABNT, 2021), a fim de verificar o afastamento das posições iniciais de X, Y, Z.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento dos dispositivos apresentados neste estudo está alinhado às diretrizes contemporâneas de inovação em Ciências Geodésicas, promovendo a automação de processos, a confiabilidade das observações e a integração efetiva entre técnicas convencionais de levantamento e ambientes digitais tridimensionais dinâmicos. O objetivo deste artigo foi apresentar uma visão abrangente das principais soluções desenvolvidas com base em manufatura aditiva (AM) utilizando a técnica de modelagem por deposição de material fundido (FDM), com foco na aplicação em levantamentos geodésicos e topográficos.

A adoção de um fluxo de trabalho fundamentado na modelagem computacional (CAD), na impressão 3D por FDM e no uso de ferramentas de *software* livre constitui uma abordagem metodológica acessível, replicável e de baixo custo.

Essa estratégia contribui significativamente para a democratização da fabricação de instrumentos e equipamentos auxiliares geodésicos, tornando-os viáveis mesmo em contextos com restrições orçamentárias ou institucionais.

Até o presente momento da pesquisa, não estão sendo testes comparativos com EAL mais robustos, que possuem suas especificações parametrizadas e suas precisões normatizadas. Estão sendo investigadas as precisões nominais e as acurácias dos equipamentos em séries de medições sistematizadas e aleatórias. Está sendo coletado um número expressivo de observações em condições ambientais adversas. Porém, precauções adicionais estão sendo aplicadas aos EAL e aos equipamentos de levantamentos, posicionando-os sobre bases fixas e realizando rotinas automatizadas de medições, a fim de evitar erros grosseiros.

As soluções em manufatura aditiva desenvolvidas no GEENG também fomentam a autonomia técnico-científica de discentes de graduação e pós-graduação, ao possibilitar o desenvolvimento de equipamentos próprios para fins experimentais e práticos. Esse cenário favorável à inovação permite, ainda, o surgimento de tecnologias passíveis de proteção intelectual, ampliando as oportunidades de geração de patentes acadêmicas durante o percurso investigativo dos projetos de pesquisa.

Como perspectivas para estudos futuros, propõe-se a realização de ensaios metrológicos voltados à avaliação da estabilidade dimensional dos EALs frente a variações térmicas extremas e impactos mecânicos, considerando diferentes tipos de filamento (PLA, ABS e PETG). Adicionalmente, destaca-se o potencial de investigação do uso de materiais compostos — como filamentos reforçados com fibras de carbono, kevlar ou biopolímeros — com vistas à melhoria da resistência mecânica e da durabilidade dos dispositivos em ambientes operacionais adversos, mantendo, sempre que possível, critérios de sustentabilidade na escolha dos insumos.

6 REFERÊNCIAS

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). **NBR 13133: Execução do levantamento topográfico – Procedimento**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. Disponível em: <https://www.normasabnt.org/normas-tecnicas/>. Acesso em: 21 mai. 2025.

BARBALHO, Leonardo Vieira; LOMEUS, Israel Neves; SALOMÃO GRAÇA, Alan José; ANTOUN NETTO, Sérgio Orlando. Implantação de uma rede de apoio planialtimétrica no Campus UERJ-Maracanã em conformidade com a NBR 13133/21. **Revista Tecnia**, v. 6, n. 3, p. 134-160, 2018. DOI: <https://doi.org/10.56762/tecnica.v8i1.176>.

CANO-VICENT, Alba.; TAMBUWALA, Murtaza M.; HASSAN, Sk. Sarif; BARH, Debmalya; ALJABALI, Alaa A. A.; BIRKETT, Martin; ARJUNAN, Arun; SERRANO-AROCA, Angel. Fused deposition modelling: Current status, methodology, applications and future prospects. **Additive manufacturing**, v. 47, p. 102378, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102378>.

EHRHART, Matthias; LIENHART, Werner. Monitoring of civil engineering structures using a state-of-the-art image assisted total station. **Journal of applied geodesy**, v. 9, n. 3, p. 174-182, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1515/jag-2015-0005>.

FERRO, Carlo Giovanni; BRISCHETTO, Salvatore; TORRE, Roberto; MAGGIORE, Paolo. Characterization of ABS specimens produced via the 3D printing technology for drone structural components. **Curved and Layered Structures**, v. 3, n. 1, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1515/cls-2016-0014>.

FRANÇA, Rovane Marcos de; KLEIN, Ivandro; VEIGA, Luis Augusto Koenig. Densificação de RRCM a baixo custo e sem erros de centragem. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 76, p.1-19, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.14393/rbcv76n0a-69641>.

GRAÇA, Alan José Salomão; FOSSE, Juliana Moulin; VEIGA, Luis Augusto Koenig; BOTELHO, Mosar Faria A. Impressão 3D no Âmbito das Representações Cartográficas. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 73, n. 3, p.809-826, 2021. DOI: <https://doi.org/10.14393/rbcv73n3-56659>.

GRAÇA, Alan José Salomão; FRANÇA, Rovane Marcos de; VEIGA, Luis Augusto Koenig. Desenvolvimentos de equipamentos auxiliares aos levantamentos utilizando manufatura aditiva. *In*: Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas (CBCG), XIII., 2024, Curitiba. **Anais [...]**. Curitiba, PR: Universidade Federal do Paraná, 2024, novembro 26, v. 1., 4p. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14042291>.

HURNÍK, Jakub; ZATOČILOVÁ, Aneta; PALOUŠEK, David. Circular coded target system for industrial applications. **Machine Vision and Applications**, v. 32, n. 1, p. 39, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00138-020-01159-1>.

LACHAT, Elise; LANDES, Tania; GRUSSENMEYER, Pierre. Investigation of a combined surveying and scanning device: the trimble SX10 scanning total station. **Sensors**, v. 17, n. 4, p. 730, 2017. DOI: <https://doi.org/10.3390/s17040730>.

MAURYA, Shreesh; MALIK, Bharatveer; SHARMA, Praduman; SINGH, Ajay; CHALISGAONKAR, Rupesh. Investigation of different parameters of cube printed using PLA by FDM 3D printer. **Materials Today: Proceedings**, v. 64, p. 1217-1222, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.700>.

SIDDIQUE, Taha Hasan Masood; SAMI, Iqra; NISAR, Malik Zohaib; NAEEM, Mashal; KARIM, Abid; USMAN, Muhammad. Low cost 3d printing for rapid prototyping and its application. In: **Proceedings**... 2019 Second International Conference on Latest trends in Electrical Engineering and Computing Technologies (INTELLECT). IEEE, 2019. p. 1-5. DOI: <https://doi.org/10.1109/INTELLECT47034.2019.8954983>.

SONG, Yanzhi; YANG, Zhouwang; LIU, Yuan; DENG, Jiansong. Function representation based slicer for 3D printing. **Computer Aided Geometric Design**, v. 62, p. 276-293, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cagd.2018.03.012>.

TAMIR, Tariku Sinshaw; XIONG, Gang; SHEN, Zhen; LENG, Jiewu; FANG, Qihang; YANG, Yong; JIANG, Jingchao; LODHI, Ehtisham; WANG, Fei-Yue. 3D printing in materials manufacturing industry: A realm of Industry 4.0. **Heliyon**, v. 9, n. 9, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19689>.

TOTH, Charles; KOPPANYI, Zoltan. Digital Photogrammetry. In: MORTON, Y. T. J.; VAN DIGGELEN, F.; SPILKER JR., J. J.; PARKINSON, B. W. (Orgs.). **Position, Navigation, and Timing Technologies in the 21st Century: Integrated Satellite Navigation, Sensor Systems, and Civil Applications - Volume 2**. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2021. p. 1597-1633.